

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 616-06

DOI 10.5281/zenodo.14711378

Научная статья

ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ПРИ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВАХ

VARIANTS OF THE COURSE OF CHRONIC HEART FAILURE IN PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR PATHOLOGY AND DEPRESSIVE DISORDERS

АБРАШЕВА МАРГАРИТА ВЛАДИСЛАВОВНА,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

ЛЕЖЕНИНА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА,

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

ABRASHEVA MARGARITA VLADISLAVOVNA,

I.N.Ulyanov Chuvash State University.

LEZHENINA SVETLANA VALERYEVNA,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department,

I.N.Ulyanov Chuvash State University.

В статье рассматривается распространённость депрессии среди лиц, страдающих хронической сердечной недостаточностью (ХСН) в различных странах. Приведены аргументы, доказывающие, что депрессия является фактором риска осложнений ХСН, увеличения смертности и частоты повторных госпитализаций. Представлены варианты течения ХСН у больных с сердечно-сосудистой патологией при депрессивных расстройствах. Особое внимание было уделено пациентам с гипертрофией левого желудочка, у которых наблюдалось значительно повышенное содержание интерлейкина-1 β , интерлейкина-6, фактора некроза опухоли альфа (ФНО α), С-реактивный белок (СРБ) и фибриноген. Отмечено, что у пациентов с депрессией часто диагностируют повышенный уровень провоспалительных цитокинов в сыворотке крови, а также нарушения в физиологических характеристиках тромбоцитов: увеличенный уровень внутриклеточного свободного кальция, гиперчувствительность серотониновых (5-HT) и катехоламиновых рецепторов, а также избыточная продукция фактора 4 и бета-тромбоглобулина. Приведены особенности лечения депрессивных расстройств у больных с сердечно-сосудистой патологией при депрессивных расстройствах.

The article examines the prevalence of depression among people suffering from chronic heart failure (CHF) in various countries. Arguments are presented to prove that depression is a risk factor for CHF complications, increased mortality, and the frequency of repeated hospitalizations. The variants of the course of CHF in patients with cardiovascular pathology and depressive disorders are presented. Special attention

was paid to patients with left ventricular hypertrophy who had significantly elevated levels of interleukin-1b, interleukin-6, tumor necrosis factor alpha (TNF α), C-reactive protein (CRP), and fibrinogen. It was noted that patients with depression are often diagnosed with elevated levels of pro-inflammatory cytokines in the blood serum, as well as disorders in the physiological characteristics of platelets: increased levels of intracellular free calcium, hypersensitivity of serotonin (5-HT) and catecholamine receptors, as well as excessive production of factor 4 and beta-thromboglobulin. The features of the treatment of depressive disorders in patients with cardiovascular pathology with depressive disorders are given.

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, депрессия, цитокины, миокард, фактор риска, осложнения.

Key words: chronic heart failure, depression, cytokines, myocardium, risk factor, complications.

Актуальность.
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) наиболее распространенная патология среди лиц среднего и старшего возраста. Статистические данные показывают значительно более высокую частоту депрессивных расстройств у пациентов с ХСН по сравнению с лицами, не страдающими этим заболеванием. От 20% до 70% пациентов со стабильной ХСН страдают от депрессии [4, с. 301]. В исследовании, проведенном в Соединённых Штатах Америки, распространённость депрессии среди пациентов с ХСН составила 17% [5, с. 125]. Кроме того, Naworth и соавт. обследовали 100 амбулаторных пациентов с сердечной недостаточностью в Великобритании и обнаружили, что распространённость тревожности и депрессии составила 18% и 29% соответственно [6, с. 15]. Более высокая распространённость симптомов депрессии у пациентов, вероятно, обусловлена социально-экономическими факторами, характерными для населения стран с низким и средним уровнем дохода. Это подтверждается двумя исследованиями, проведенными в Эфиопии и Пакистане, где распространённость депрессии составила 51,1% и 60% соответственно [7, с. 24].

Депрессивные расстройства у пациентов с хронической сердечной недостаточностью приводят к серьёзным последствиям, включая низкое качество жизни, снижение приверженности к лечению и увеличение числа осложнений. Однако только небольшая часть пациентов получает антидепрессивную терапию, что значительно ухудшает состояние больных с сердечно-сосудистой патологией. Следовательно, выявление факторов риска и профилактика путем оптимизации кардиологической, психиатрической и терапевтических стратегий представляются важными для пациентов с ХСН.

Результаты и обсуждение.

Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), примерно половина населения Земли в какой-то момент своей жизни сталкивается с проявлениями нервно-психических расстройств. Эти расстройства могут варьироваться от легкой тревожности до серьезных депрессивных состояний. Наиболее распространенными из них являются тревога и депрессия, которые затрагивают людей всех возрастов и социальных групп. Глубокая депрессия, в частности, представляет собой серьезное заболевание, которое, по оценкам, затрагивает около 10% населения [8, с. 620]. Депрессия, как показало одно из исследований Zhang L. и соавт. [9, с. 56], является фактором риска осложнений ХСН, увеличения смертности и частоты повторных госпитализаций. Это объясняется несколькими механизмами. Во-первых, депрессия негативно сказывается на соблюдении пациентами назначенного врачом лечения. Люди, испытывающие депрессию, могут испытывать апатию, забывать принимать лекарства или не следовать рекомендациям по режиму дня и диете. Во-вторых, депрессия способна усугублять физиологические проявления ХСН, например, повышая артериальное давление и частоту сердечных сокращений путем воздействия на симпатическую нервную систему. В-третьих, депрессивные состояния часто сопровождаются снижением мотивации к

физическим нагрузкам, что в случае с ХСН крайне нежелательно, поскольку реабилитационные мероприятия и умеренная физическая активность являются важнейшими компонентами лечения.

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) представляет собой одно из наиболее распространенных, быстро развивающихся и неблагоприятно прогнозируемых заболеваний сердечно-сосудистой системы. На сегодняшний день взаимосвязь между сердечно-сосудистыми заболеваниями и тревожно-депрессивными расстройствами остается недостаточно изученной. Тем не менее, ученые выдвинули ряд гипотез, которые помогают частично объяснить эту связь. Одной из наиболее характерных для хронической сердечной недостаточности является теория, связанная с воспалительными процессами. У пациентов с депрессией часто диагностируют повышенный уровень провоспалительных цитокинов в сыворотке крови, таких как С-реактивный белок (СРБ), фибриноген, интерлейкин (ИЛ)-1 и ИЛ-6. Такое состояние возникает за счет хронического стресса и активации нейрогуморальной системы организма. Wang Q. и др. показали, что максимальная продукция провоспалительных цитокинов и выраженность депрессии имели место у больных со сниженной сократительной способностью миокарда [9, с. 60].

У пациентов, страдающих депрессией, выявлены значительные нарушения в физиологических характеристиках тромбоцитов. К ним относятся увеличенный уровень внутриклеточного свободного кальция, гиперчувствительность серотониновых (5-НТ) и катехоламиновых рецепторов, а также избыточная продукция фактора 4 и бета-тромбоглобулина. У больных с депрессией наблюдается повышение количества ретикулярных тромбоцитов, протромбоцитов, среднего объема тромбоцитов, а также их функциональной активности. Эти особенности предрасполагают к повышенной вазоконстрикции, а также способствуют более активной агрегации тромбоцитов [3, с. 225]. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) может проявляться различными вариантами течения при тревожно-депрессивных расстройствах. Связь между психическим состоянием и сердечно-сосудистой системой достаточно сложна, и тревога или депрессия могут как усугублять симптомы ХСН, так и оказывать влияние на общее состояние пациента. Рассмотрим основные варианты течения:

1. Ухудшение симптомов ХСН: тревожно-депрессивные расстройства могут приводить к ухудшению функционального состояния сердца. В результате на хронический стресс активируются симпатическая нервная система и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система. Это приводит к увеличению частоты сердечных сокращений, сердечного выброса и нагрузки. Со временем кровотоки в коронарных артериях снижаются, что в конечном итоге приводит к ишемии миокарда, вызывая дальнейшее повреждение миоцитов, нарушая сократительную функцию миокарда. В конечном итоге приводя к снижению фракции выброса левого желудочка и увеличению конечного диастолического объема левого желудочка. Это может проявляться в увеличении одышки, отеков, усталости и других симптомов.

2. Психосоматические реакции: у пациентов с тревожными и депрессивными расстройствами часто наблюдаются психосоматические симптомы, такие как тахикардия, повышенное давление и боли в груди, которые могут быть ошибочно интерпретированы как обострение сердечной недостаточности. Патологическая тревога может нарушить взаимодействие между симпатической и парасимпатической нервными системами. Снижение активности парасимпатической нервной системы может уменьшать вариабельность сердечного ритма. У тревожных пациентов увеличивается интервал Q-T, повышается вероятность возникновения желудочковых аритмий и внезапной смерти.

3. Снижение приверженности к лечению: депрессия может снизить мотивацию пациента следовать рекомендациям по лечению ХСН (например, прием медикаментов, соблюдение диеты), что также может привести к ухудшению состояния.

4. Варианты функционального класса: у некоторых пациентов возможно изменение функционального класса по NYHA (Американская ассоциация сердца) в зависимости от эмоционального состояния – например, в период обострения тревоги или депрессии пациенты могут испытывать более выраженные ограничения физической активности. Анализ депрессии показал, что при ХСН средний уровень соответствовал клинически выраженной. При клинической депрессии преобладали пациенты III-IV ФК, что свидетельствует о худшей переносимости физической нагрузки. Пациенты с клинической депрессией отличались снижением толерантности к физической нагрузке по тесту ходьбы 6 минут и худшим клиническим состоянием. Депрессия (субклинически и клинически выраженная) встречается в 62,8% случаев у пациентов с ХСН и ассоциируется с худшим клиническим состоянием по ШОКС (Шкала оценки клинического состояния пациента с хронической сердечной недостаточностью) [2, с. 90].

Особенностью лечения депрессивных расстройств у больных с сердечно-сосудистой патологией при депрессивных расстройствах является непосредственное лечение ХСН основными препаратами: иАПФ (абсолютно всем больным ХСН), АРА II (при непереносимости иАПФ или плюс иАПФ при невозможности назначения антагонистов рецепторов к альдостерону), бета-адреноблокаторы (дополнительно к иАПФ), антагонисты рецепторов к альдостерону (вместе с иАПФ и бета-блокаторами при выраженной ХСН и после ОИМ), диуретики (при задержке в организме воды и натрия), сердечные гликозиды (средство выбора при мерцательной аритмии, с осторожностью в малых дозах – при синусовом ритме), этиловые эфиры полинасыщенных жирных кислот. Также могут быть назначены дополнительные (статины, антикоагулянты) и вспомогательные (ПВД, БМКК, антиаритмики, аспирин, негликозидные инотропные средства) препараты.

Помимо вышеперечисленного, основу лечения составляют также антидепрессанты различных групп: селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСиН); обратимые ингибиторы моноаминоксидазы типа А (ОИМАО-А); норадреналинергические специфические серотонинергические антидепрессанты (НССА); селективные ингибиторы обратного захвата норадреналина и дофамина (СИОЗНиД), – мелатонинергические антидепрессанты (МАД). Например, терапия эсциталопрамом (Селектра) в суточной дозе до 20 мг способствует не только редукции тревожных и депрессивных состояний, но и улучшению КЖ больных с ХСН и их клинического состояния в 1,9 раза [1, с. 80].

Выводы и практические рекомендации.

Современные исследования активно изучают взаимосвязь между депрессией и ХСН, исследуя различные аспекты этого сложного взаимодействия. Разрабатываются новые методы диагностики депрессии у пациентов с ХСН, учитывающие специфику симптоматики и сопутствующие заболевания. Кроме того, активно разрабатываются и внедряются интегрированные стратегии лечения, которые включают в себя как медикаментозную терапию ХСН, так и психотерапевтические методы коррекции депрессии. Раннее выявление и лечение депрессии у пациентов с ХСН – ключевой фактор улучшения прогноза заболевания и повышения качества жизни пациентов. Это требует тесного межведомственного сотрудничества кардиологов, психологов и психиатров. Только комплексный подход способен эффективно справиться с этой серьезной проблемой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Горина Р. Либис Е. Антохин. Качество жизни пациентов с ХСН на фоне терапии антидепрессантом // ВРАЧ. 2010. № 5. С. 79-82.

2. Якубова В.М., Булашова О.В., Хазова Е.В. Депрессивные расстройства и прогноз у пациентов с хронической сердечной недостаточностью ишемической этиологии // Вестник современной клинической медицины. 2023. Т.16. № 6. С. 88-94.
3. Янковская В.Л. Депрессия и хроническая сердечная недостаточность // Молодой ученый. 2014. № 17. С. 223-227.
4. Depression is common and precludes accurate assessment of functional status in elderly patients with congestive heart failure / C. Skotzko [et al.] // J. Card. Fail. 2000. Vol. 6. pp. 300-305.
5. 10-Year trend in the prevalence and predictors of depression among patients with heart failure in the USA from 2007-2016 / M.D. Chobufo [et al.] // International journal of cardiology. 2020. Vol. 301. pp. 123-126.
6. The prevalence of depression, stress and anxiety symptoms in patients with chronic heart failure / N. Tsabedze [et al.] // Int J Ment Health Syst. 2021. Vol. 44. pp. 15.
7. Mulugeta H., Sinclair P.M., Wilson A. Comorbid depression among adults with heart failure in Ethiopia: a hospital-based cross-sectional study // BMC Psychiatry. 2024. Vol. 321. pp. 24.
8. Prevalence, severity, and comorbidity of 12-month DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication / R.C. Kessler [et al.] // Archives of general psychiatry. 2005. Vol. 62. I. 6. pp. 617-627.
9. Assessing myocardial indices and inflammatory factors to determine anxiety and depression severity in patients with chronic heart failure / L. Zhang [et al.] // World J Psychiatry. 2024. Vol. 14. I. 1. pp. 53-62.

© Абрашева М.В., Леженина С.В., 2025.